

ОБУЧЕНИЕ ТРОПАМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В КЛАССАХ С КАРАКАЛПАКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

**Аманбаева Шахзада Куатбаевна,
Бектурсынова Айсултан Маратовна**

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,
Нукус, Узбекистан

E-mail: shaxzada.amanbayeva@gmail.com

Аннотация. Данная работа посвящена изучению тропов в национальных классах с каракалпакским языком обучения как инструмента повышения уровня языковой культуры в речи. Разбираются основные, наиболее актуальные методы приёма на уроках русского языка, помогающие овладению анализируемым материалом и развитию восприятия тропов учениками национальных классов.

Ключевые слова: тропы, национальный класс, каракалпакский язык, русский язык, литература, экспрессивность.

Замысел овладения инструментами выразительности речи на уроках русского языка в каракалпакских школах представляется одним из новейших алгоритмов современной методологии. Сам процесс по продвижению и повышению выразительности речи у школьников, обучающихся в национальных классах, может вестись в самых дифференцированных сферах деятельности, но на данный момент самой влиятельной и дающей большие результаты у школьников является разучивание таких экспрессивных и эмоциональных элементов лексики, включая синтаксис, и разумеется рассмотрение темы под названием тропы.

В обучении школьников учителями даётся информация о том, что троп, символизирующий перемену имени, говорит о том, что эти фразы и предложения, которые могут означать одну и ту же действительность или реальность, в основном, в некоторых контекстах, которыми мы пользуемся ежедневно, могут быть полезны в другой реальности, которая может быть связана или же с первой, а может быть совсем чужой формой связи, придающей смысл.

В современном мире, применяются такие тропы, как метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, ирония, гиперболла, сравнение, аллегория, литота, а также множество других разных тропов [1]. В обучении русскому языку и литературе учеников национальных каракалпакских классов, при изучении тропов проводится детальное рассмотрение не всех вышеперечисленных тропов, а только тех, что используется регулярно в анализируемых произведениях или в программе по литературе, чтобы ученики могли с легкостью запомнить те или иные виды тропов, на которые даны конкретные понятия, дабы облегчить их среду обучения.

Учебная программа русского языка, проработанная для учеников каракалпакских классов, делает упор именно на развитие у учеников правильного и обдуманного проявления и распределения своих мыслей не только вслух, но и в письменной форме, при написании сочинений и изложении, тем самым они приобретают богатый словарный состав и вдобавок развивают грамматическую составляющую, которые с большими усилиями даются ученикам, изучающим одновременно два языка [2].

Так или иначе обучение русскому языку в национальных классах делает уклон на развитие навыков передачи информации, хотя практика твердит об обучении школьников не только со стороны передачи информации и логики, но и в отчётливом, эмоциональном плане, для эффективного вовлечения учеников в социум сейчас и в перспективе.

Обучение речи в школах с национальным уклоном, как показали результаты опроса и тестирования учителей, проведенного нами в рамках эксперимента, в большинстве случаев направлено на развитие у учеников языковых и логических умений и намного меньше уделено внимание обучению школьников умению говорить на разговорном информационном языке.

Помимо этого, зафиксированные нами результаты выявили, что ученики каракалпакских классов не владеют более четкой информацией о многозначности слов и о создаваемых тропами своеобразных образов. Всё это говорит о том, что при обучении школьников национальных классов по данной программе изучения тропов не имеется конкретной глубокой продуманной структуры преподавания. Рекомендуются во время обучения школьников постепенно переходить от теоретической части к практическому освоению тропами, обучать их умению в развернутом виде пересказывать свои мысли, отстаивать свою точку зрения. Что особенно важно во время применения на практике методов обучения тропам, это поэтапное изучение формирования и работоспособности учеников для выработки навыков выразительной и метафорической речи [3].

В процессе работы над образно-выразительными средствами языка важно выделить несколько этапов. Во время анализа тропов нужно обратить внимание на сопоставимость слова в его лексическом значении вне контекста, иные смысловые связи с словами, а также на отдельный анализ внутри контекста для полноценного понятия создаваемого образа.

База проведенного исследования заключается в осмыслении и понимании важности разностороннего анализа языка, исключающего ограничение его изучением лишь формальных аспектов. Необходимо учитывать и такие его функции, как прагматическая направленность, использование в целях агитации, а также эстетическое воздействие. Обучение языку в каракалпакских классах, если судить по отзывам отдельных преподавателей, в основном сосредоточено на создании нормативно-логических навыков. Другими словами, учителя стараются

достичь цели –научить учеников пользоваться языком для чёткой и правильной передачи своих мыслей, а также для описания различных событий и процессов. Работа над тропами, в основном, осуществляется на уроках литературы, и сводится, прежде всего, к анализу использования тропов в конкретном тексте.

На данном этапе ключевой задачей является освоение навыками создания словосочетаний и предложений с использованием слов в переносном смысле, а также развитие умения конструировать образы с их помощью. Для достижения этих целей наиболее эффективными являются следующие виды работы: изменение неправильных примеров, взятых из сочинений, написанных учениками, использование специальных словарей, упражнения на выявление образности любого тропа.

Образуя новые предложения или словосочетания, даётся задание: дать характеристику предмету, применив определенный художественный прием. Ключевым моментом здесь является формулировка задания, стимулирующая школьника обратиться к уже изученным выразительным средствам языка. Экспериментальные данные позволили сделать заключение о целесообразности применения упражнений с переводом, визуальных и слуховых заданий при освоении тропов в национальной аудитории. Обеспечивая представление материала, который даётся на перевод учащимся, следует выбирать наиболее легкие отрывки из каких-либо художественных произведений или публицистических статей. Для получения хорошего результата важно применять способ обратного перевода. Важно для начала переводить с русского на каракалпакский, затем дать возможность перевести с каракалпакского на русский, позволяя ученикам сравнивать свои ответы, особо отмечая расхождения слов в значении.

Регулярное повторение тропов на уроках русского языка в каракалпакских классах, несомненно, приведет к тому, что у учащихся будет развиваться выразительная речь, принимая во внимание то, что изучаемый язык не является родным языком. При эффективном и красочном предоставлении материала у учеников возникает желание дорабатывать свои результаты, применяя тропы с целью развития четкой, грамотной речи не только на иностранном языке, но и в своей родной речи, придавая тем самым ей красноречивость.

Список литературы

1. Гурдаева Н.А., Кобякова Г.Н. Изучение средств художественной выразительности в школе. проблема определения понятия (на примере эпитета) // Современное педагогическое образование. – 2021. – №6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-sredstv-hudozhestvennoy-vyrazitelnosti-v-shkole-problema-opredeleniya-ponyatiya-na-primere-epiteta> (дата обращения: 21.04.2025).

2. Каргинова М.В. Тропы на уроках русского языка в осетинской школе // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2007. – №40. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tropy-na-urokax-russkogo-yazyka-v-osetinskoj-shkole> (дата обращения: 21.04.2025).

3. Томашевский Б.В. Теория литературы. – Поэтика: Учеб. Пособие. – М.: Аспект Пресс, 1996.